

Gözetim Kapitalizmi Çağında Dijital Mahremiyetin Geleceđi*

The Future of Digital Privacy in the Age of Surveillance Capitalism

*Erdal Demirci**

*Erhan Gümüř**

Öz

Gözetim olgusu, tarih boyunca iktidarlar tarafından bir denetim mekanizması ve güç aygıtı olarak kullanılagelmiştir. Kapitalizmle paralel olarak gelişen ve çeşitlenen gözetim pratikleri, günümüzde yapay zekâ, büyük veri ve algoritmik sistemler aracılığıyla yaşamın her alanına nüfuz eden, yaygın ve meşrulaşmış bir iktidar biçimi halini almıştır. İktidarlar ve teknoloji şirketleri, bireyleri sürekli olarak gözetlemekte, bu süreçte elde edilen veriler sistematik biçimde arşivlenmektedir. Arşivlenen bu veriler, yalnızca birer kayıt değil aynı zamanda bir güç unsuru ve pazarlama aracına dönüşmektedir. Modern teknolojik araçların yaşamı kolaylaştırdığı bu yeni dijital dönemde, gözetim kapitalizmi kavramı ortaya çıkmış; bireysel mahremiyet ise yeniden tanımlanması gereken bir mesele haline gelmiştir. Kişisel verilerin dijital bir unsur olarak depolanması, işlenmesi ve çeşitli amaçlarla kullanılması, “dijital mahremiyet” kavramını tartışmaya açmakta, bu kavramın tanımı, sınırları ve geleceđi üzerine yeni soruları gündeme getirmektedir. Teknolojik araçlar bizlere hizmet ederken, aynı zamanda verilerimizi pazarlanabilir bir ürüne dönüştürmekte ve bu durum mahremiyet konusunda ciddi riskleri beraberinde getirmektedir. Bu bildiri, gözetim kapitalizmi çerçevesinde dijital mahremiyetin geleceđini tartışmayı amaçlamaktadır. Çalışmanın kuramsal temelini, S. Zuboff’un gözetim kapitalizmi kuramı ile Michel Foucault’nun panoptikon kavramı oluşturmaktadır. Bu bağlamda, dijital gözetim sistemlerinin bireylerin mahremiyet algısı ve hakları üzerindeki etkileri değerlendirilecek; dijitalleşme çağında mahremiyetin nasıl yeniden şekillendiđi ve bu dönüşümün toplumsal sonuçları irdelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Gözetim, kapitalizm, mahremiyet, dijital teknoloji, iktidar.

* Bu bildiri, Erdal Demirci tarafından hazırlanmakta olan *Yapay Zekâ ve Kamu Güvenliđi; Dijital Gözetim ve Bireysel Özgürlükler Üzerine Bir İnceleme* adlı doktora tezinden üretilmiştir.

* Doktora Öğrencisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, Çanakkale-Türkiye. E-posta: erdalmd@outlook.com. ORCID: 0000-0002-8387-5704.

* Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Çanakkale-Türkiye. E-posta: erhang@comu.edu.tr. ORCID: 0000-0002-5113-1006. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17923620>

Abstract

The phenomenon of surveillance has been used throughout history by those in power as a mechanism of control and an instrument of power. Surveillance practices, which have developed and diversified in parallel with capitalism, have become a widespread and legitimized form of power that permeates every aspect of life through artificial intelligence, big data, and algorithmic systems. Governments and technology companies constantly monitor individuals, systematically archiving the data obtained in the process. This archived data is not merely a record but also becomes an element of power and a marketing tool. In this new digital era, where modern technological tools make life easier, the concept of surveillance capitalism has emerged; individual privacy has become an issue that needs to be redefined. The storage, processing, and use of personal data for various purposes as a digital element opens up the concept of “digital privacy” for discussion, raising new questions about its definition, boundaries, and future. While technological tools serve us, they also turn our data into a marketable product, which brings serious risks to privacy. This paper aims to discuss the future of digital privacy within the framework of surveillance capitalism. The theoretical basis of the study is formed by Shoshana Zuboff’s theory of surveillance capitalism and Michel Foucault’s concept of the panopticon. In this context, the digital surveillance system.

Keywords: Surveillance, capitalism, privacy, digital technology, government.

Giriş

Gözetim, bir güç ve kontrol mekanizması olarak kullanılır. Gözetleyerek bilgi depolamak olarak ifade edilebilir. Sadece yönetimler tarafından değil sosyal açıdan da bireyler tarafından gerçekleştirilebilir. Toplum üzerinde gücü ve kontrolü korumak ve sürdürülebilir kılmak amacıyla sık sık başvurulan bir araçtır. Modernizmin ortaya çıkması ve kapitalizmin gelişmesi ile gözetim sistemleri de çeşitlenmiş ve yaşamın her alanına yayılmıştır. Gözetim hem bilgi hem de bilgiyi kullanarak gücü elinde tutarak yönlendirebilme imkânı sağlamaktadır. İlk akla gelen şekliyle güvenlik sağlama amacıyla gözetim yapıldığı dile getirilse de bireyler arasında sosyal ilişkilerde kullanılan bir yöntem olarak kabul edilebilmektedir. Bu dönüşüm, Shoshana Zuboff’un “gözetim kapitalizmi” olarak adlandırdığı yeni bir ekonomik düzenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Gözetim kapitalizmi; kâr elde etmeyi amaçlayan, kişisel verilen metalaştırılması üzerine yoğunlaşmış, davranışsal verileri analiz ederek satan bir sistemdir. Bu veriler; bireylerin mahrem alanlarını daraltırken dijital mahremiyet kavra-

masını, incelenmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bu çalışma, kuramsal inceleme çerçevesinde yapılandırılmıştır. Bu bildirinin amacı, gözetim kapitalizmi bağlamında dijital mahremiyetin geleceğini tartışırken bireylerin verilerinin nasıl birer pazarlama ve tahakküm aracına dönüştürüldüğünü ortaya koymaktır. Kapitalizmin kar elde amacının yanında gözetim kapitalizmi bireylerin verilerini toplayıp kaydetmekte ve toplumların özgürlüklerini sınırlayarak özerkliğini ve refahını tehlikeye atmaktadır. Reklamcılığın öneminin artmasıyla bireylerin tercihlerine ilişkin veriler, Sosyal medya üzerinden takip edilen bireyler ilgi alanları, fobileri ve iş hayatı gibi yaşantılarından kaynaklı kolaylıkla yönlendirmeye açık konumdadır. Günümüzde gözetim, devlet odaklı bir kontrol aracı olmanın ötesine geçmiş ve özel teknoloji şirketlerinin öncülüğünde küresel ölçekte işleyen bir iktidar aracına dönüşmüştür ve pazarlama yöntemlerine yeni boyutlar kazandırdığı için çok değerli olarak görülmektedir. Çok büyük veri setleri analiz edilerek kullanılmakta, işlenmekte ve adeta bireylerin duygu ve düşünceleri tahmin edilmektedir. Bu yöntemle yeni bir Pazar oluşurken bireysel anlamda mahremiyet kavramı yeniden tanımlanmaya ve özellikle dijital mahremiyet olarak ifade edilen çerçevesi, sosyal boyutu ve hukuksal zemini net şekilde belirlenmemiş bir durum ortaya çıkmıştır. Verilerin bir meta olarak kullanıldığı ve rıza gösterilerek paylaşılan algoritmalar aracılığıyla yönlendirmeye açık hale gelen toplumlar, mevcut tüm verileri dijital olarak açıkça erişime açmaktadır. Kişiyeye özel veriler, sınırlı ve kapalı olması gerekirken zorunlu şekilde ama gönüllü şekilde erişime açık hale getirilmektedir. Büyük teknoloji şirketleri, silikon vadisinde tasarladıkları yazılımları ve uygulamaları aracılığıyla özgürlük sunarken ön şart olarak verileri paylaşmaya ve izin vermeye mecbur bırakmaktadır. Teknolojiye erişim için mahrem olanın kullanılmasına ve depolanmasına açıkça rıza istenerek büyük verilerin havuzlarının doldurulduğu gözlenmektedir. Gözetim sayesinde kontrol ve yönlendirme kolay hale gelmektedir. Mahrem kavramı, genel olarak kişinin kendisine ve ailesine ait özel bilgiler, durumlar ve korunması gereken kapalı bir alan olarak açıklanabilir. Mahremiyet kişiyeye özeldir ve saklı kalması tercih edilmektedir. Dijital mahremiyet ise kişiyeye özel her türlü bilgi ve belge veya verinin dijital ortamda muhafaza edilmesidir. Yaygın internet kullanımı bu verileri kolaylıkla paylaşmaya ve yaymaya uygun bir ortam yaratmıştır. Kişisel verilerin kolaylıkla dijital dünyada elden ele dolaşması mahremiyet kavramının önemini yitirmesine, toplumları yönlendirmeye açık hale gelmesine neden olmaktadır.

Özellikle gözetim ve mahremiyet arasında var olan bu etki bizi bu çalışmayı yapmaya teşvik etmiştir.

Çalışmanın kuramsal çerçevesi, Shoshana Zuboff'un Gözetim Kapitalizmi Teorisi ile Michel Foucault'nun esinlendiği ve iktidar kavramıyla ilişkilendirdiği Panoptikon kavramına dayanmaktadır. Bu iki yaklaşım doğrultusunda, dijital gözetimin bireylerin mahremiyet algısı üzerindeki etkileri incelenecek; dijitalleşen toplumlarda iktidar, gözetim ve özgürlük arasındaki ilişki sorgulanacaktır.

İnsanoğlu tarih boyunca farklı dönemlerden geçmiş ve kimi zaman özgürce yaşamış, kimi zaman özgürlüğünü bir güç sahibine devrederek görece daha kısıtlı şekilde hayatına devam etmiştir. Kalabalık toplumların ve modern sistemlerin varlığının ortaya çıkması, bireyi ve dolayısıyla toplumu birçok yönden etkilemiştir. Güç sahipleri için bireyi denetim altına almak, ayaklanmalar ve isyanların önüne geçmek, yönetimi tam ve etkin kullanmada önemli unsurlar haline geldiğinden kitle yönetimi devletlerin önceliği olmuştur. Fransız düşünür Michel Foucault, gözetimin ve gözetim araçlarının insanları yönetmek için temel enstrüman olarak kullanıldığını düşünmektedir. Foucault, İngiliz filozof Jeremy Bentham'ın 1785 yılında tasarladığı ve adını Panoptikon Modeli dediği hapisaneden yola çıkarak fikirlerini oluşturmuştur (Bentham, 2008: 12). Panoptikon kelimesinin köküne baktığımızda "pan" ve "opticon" olarak bilinen iki farklı sözcükten türetilmiştir. Pan kelimesi bütün anlamına gelmekte, opticon ise gözlemlemek anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu hapisane mimarisi "bütünü gözetlemek" anlamına gelen panoptikon adı ile anılmaktadır. Hapisane taslağı, gözetim çalışmalarında önemli bir perspektif sunmasının yanı sıra hayata geçmemiştir. Onun "panoptikon" adını verdiği hapisane modeline göre, daire şeklinde bir mimarinin ortasına yerleştirilmiş bir kule konumlandırılmıştır. Bu taslak ile az sayıda gardiyandan oluşan bir denetim evi ile çok sayıda mahkûm izlenebilmektedir. Hücreleri kuleden görülebilecek şekilde içeriye dönük olduğu için devamlı izlendiğinin farkında olan mahkûm, sürekli olarak hareketlerine dikkat etmek zorunda kalmıştır. Çünkü kulede her zaman bir gözetleyen varmış gibi algılanmaktadır. Görülmeden gözetlemeye imkân veren bu sistem ile başarılı şekilde kontrol sağlanırken cezalandırılacağını bilen mahkûmlar kendilerini denetlemek-

tedirler. Jeremy Bentham'ın geliştirdiği Panoptikon modeli, Michel Foucault'yu çok etkilemiştir çünkü Foucault'nun iktidar anlayışının temelinde panoptikon sistemine uygun özdenetim yatmaktadır (Foucault, 1992: 2).

Görsel 1. Panoptikon Modeli (URL-1)

Foucault'ya göre panoptikon, insanların belli mekânlarda denetim, disiplin ve gözetim altında tutulmasını sağlayan bir iktidar işlevi görmektedir. Bu mekanizma, o kadar olağan şekilde tasarlanmıştır ki; bireyler belli bir zaman sonra kendilerini takip eden bir göz olmasa bile kendini gözetim altında hissedip ona göre davranış sergilemektedirler. Disiplinci iktidarın bireyi özneleştirirken kuşatması onu belli biçimlerde kategorize etmesine imkân tanımaktadır. Onun analizi sadece iktidarı değil toplumu açıklar. Okulda, hastanede, hapishanede, kışlada ve ailede kurumların tüm bireyleri etkisi altına alarak kontrol ettiği ifade eder. İnsan etkileşiminin olduğu her yerde iktidarın izleri görülmektedir. Michel Foucault, Hapishanenin Doğuşu adlı eserinde hapishanelerin neden var olduğunu ve insanları tımar etmenin gerekliliğini anlatarak, iktidar otoritesinin fiziksel cezalar yerine gözleyerek kontrol etmenin psikolojik baskısına dikkat çekmektedir. Modern iktidarlar gözleyerek ve gözetleyerek bir denetim mekanizması kurmakta ve bu sayede gardiyana ihtiyaç duymadan bir baskı oluşturmaktadırlar.

Böylelikle bireyleri tanımlanarak yönlendirilebilir ve denetlenebilir kılmaktadır. Devletlerin gözetim şekli ve kapitalizmin piyasayı kullanma biçimi sürekli değişmektedir. Yönetim biçimi ne olursa olsun, tüm iktidarlar ait olduğu dönemin teknolojilerini kullanarak denetimlerini gerçekleştirmektedirler. Buradan yola çıkarak toplumlarda denetimi sağlayan araç-

lar arasında yer alan bilgisayar ve uydu sistemleri, sokak kameraları, mobeseler, telefonlar, yasa dışı davranışları kolayca bulabilir ve alınan kayıtlar kanıt olarak kullanılabilir. Ancak bu kameralar ya da sistemler, bir yerde caydırıcı özelliğe de sahiptir. Sokakta her an izlendiğini düşünen bir insanı denetlemek ve dolaylı yoldan davranışlarını kontrol altında tutmak daha kolaydır. Bu noktada kameraların çalışmasından ziyade orada bulunması bile özdenetim sağlayabilmektedir.

Gözetim toplumu kavramını daha iyi anlayabilmek amacıyla Shoshana Zuboff'un Gözetim Kapitalizmi Teorisi'ni irdelemek gerekir. Harvard Business School profesörü Shoshana Zuboff Gözetleme Kapitalizmi Çağı adlı kitabında, Silikon Vadisi devlerinin başını çektiği yeni bir iktisadi anlayışın aynı zamanda verinin altın olduğu bir çağda, insan davranışlarını gözetlemeyi, analiz etmeyi ve bunların üzerinden servet edinmeyi hedefleyen küresel çapta bir madencilik hareketi olduğunu ifade eder. Kişisel verilerimiz, konum bilgilerimiz, arama geçmişimiz, robot süpürgemizin hareketleri ya da her an her saniye nabzımızdan haberdar olan akıllı saatlerimizdeki tüm kayıtlar, bize gözetleme kapitalizminin yarattığı gözetleme toplumunu ifade eder. Bu sistemde ürün, insanın bizzat kendisidir (Zuboff, 2021: 11). Zuboff'a göre gözetim kapitalizminin işleyişi üç temel ilkeye dayanır: Veri toplama, tahmin ve kontrol. Kişi, kendisine ait olan bilgiyi bir başkasının öğrenmesini istemiyor ise sistem bunun için iki seçenek sunmaktadır: Ya bilginin aktarımını sağlayacak herhangi bir eylemde bulunulmamalıdır ya da mahremiyetin veri olarak depolandığını ve gerekli durumlarda yetkililerle paylaşılacağını göze alarak eyleme geçilmelidir. Bakıldığında seçim yapabilmeye özgürlüğü varmış gibi duran bu iki yol aslında eylemlerinden vazgeçme ve kendinde saklı kalmasını istediğin şeyleri görünmeyenle paylaşma baskısının olduğu tek bir yola çıkmaktadır: gözetim. Gözetim kapitalizmi, demokratik normlara meydan okumakta ve piyasa kapitalizminin yüzyıllardır süren gelişiminden önemli şekillerde ayrılmaktadır. Kapitalizmin farklı bir biçimi veya bir varyantı olan gözetim kapitalizmi, artı değer için her yolun mübah olduğu, kapitalizme göre daha aç gözlü, ihtiyaca göre genişleyip daralabilen esnek yapıya sahip, veri sömürü araçlarının sürekli geliştirilmesinin ve yeni alanlara entegre edilmesinin zorunlu kılındığı ekonomik bir sistemdir (Zuboff, 2015: 75).

Zuboff'un ifadesiyle gözetim kapitalizminde şirketlerin gözetleme gücünden kaynaklı başat rolü vardır. Özgürlükler karşısında bir sınır oluşturmaya rağmen, toplumlar bu duruma rıza göstermiştir. Çünkü sistem buna mecbur bırakmaktadır.

Neo-liberal politika söylemleri, kamu kurumlarının şirketlerle olan iş birliğini halkların yararına olacak şekilde meşrulaştıracak söylemler dile getirirse de birlikteliğin güçlendirdiği gözetim kapitalizmi, halkları özel hissettirmeye çalışırken aslında kişiyi gözetleyerek özgür olamama (unfreedom) tehlikesine sürüklemektedir (Güven, Çağatay, 2024: 252). Gelişen sosyal medya araçları bireylerin merak, bilgilenme ve bilgilendirme duygularını tetiklemektedir. Normal hayattaki arkadaşlık ve birliktelik dijital ortamda varlıklarını sosyal medya platformlarında da sürdürmektedir. Bu durum, bireylere nostaljik bir duygu yaşatsa da teşhircilik ya da röntgencilğe doğru bir evrim yaşandığında toplumda kaosa neden olabilir. Çünkü bireyler, toplumsal olaylar hakkında bilgi sahibi olmaktan ziyade insanların nerede, ne zaman, ne yaptığıyla ilgili olarak gözetleme konumuna geçebilmektedir. Kimi zamanda kendileri hakkında bilgi sunarak gözetlenmek istemektedir. Çünkü sanal dünyanın temeli; beğenilme, gözetleme ve gözetlenmeye dayanmaktadır (Türk ve Demirci, 2016: 520). Zuboff'a göre dijital mahremiyetin en kritik sorunu, bireylerin veri paylaşımı konusunda gerçek anlamda rıza verip vermediğidir. Kullanıcı sözleşmeleri ve çerez politikaları gibi mekanizmalar, teknik olarak bir "rıza beyanı" sunsa da çoğu zaman bu rıza bilinçli bir tercihten ziyade zorunluluğun sonucudur. Kullanıcılar, hizmete erişebilmek için koşulları kabul etmek zorunda kalır, bu da etik bir tartışmayı beraberinde getirir. Zuboff'a göre bu durum "asimetrik bilgi ve güç ilişkisi" yaratmakta ve kullanıcılar büyük ölçüde kontrolü dışındaki süreçlere maruz kalmaktadır.

Sonuç

Günümüzde teknoloji lider konumdadır ve bu çağda her geçen gün hızla gelişmeye devam etmektedir. Gerek iktidarlar gerekse şirketler, rekabet ortamının da etkisiyle yapay zekâ destekli teknoloji sistemleri sayesinde; pazarlama, yönetim, güvenlik, rekabet güdüsüyle bireyleri ve toplumları gözetlemektedir. Atılan her adım, gidilen her yol, dijital platformlardaki her gezinti kayıt altına alınmaktadır. Dijital ayak izi denilen bu harita, mahrem olarak gördüğümüz bilgileri devlet ve şirket arşivlerinde muhafaza edilmektedir. Bu ayak izlerinin nerelerde, ne zaman kullanılacağı

konusu tam olarak bilinmediği için riskli görülürken özellikle çocuk ve ergen yaş grubu için daha ciddi endişeler barındırmaktadır. Bu konuda yapılan gözlemler ve toplumdaki endişeler, bireylerin mahremiyet ve özellikle “dijital mahremiyet” kavramları hakkındaki algılarının, kaygılarının ve yeterliliklerinin sorgulamasını tavsiye etmektedir. 18. yüzyılın gözetleme aracı panoptikon iken; bugünün gözetleme araçları tüm teknolojik sistemlerdir. Bu sistemler mahremiyet kavramını kökünden değiştirmektedir. Dünya Ekonomi Forumu’na göre tüm 21.yüzyılda çocukların sahip olması gereken sekiz önemli dijital yaşam becerilerinden birisi mahremiyet yönetimidir. Rıza gösterilerek kullanıma açık hale getirilen kişiselleştirilmiş özel hissettiren uygulamalar ve hizmetler, toplumları yönlendirmekte ve özgür irade yerini tek tip insan formuna dönüştürmektedir (Barkuş ve Koç, 2019: 35).

Bu çalışma, gözetim kapitalizminin dijital mahremiyet üzerindeki etkilerini teorik bir perspektifle incelemiştir. Zuboff’un gözetim kapitalizmi teorisi ile Foucault’nun panoptikon kavramı birlikte değerlendirildiğinde, dijital gözetimin yalnızca bir teknoloji meselesi olmadığı; aynı zamanda iktidar, denetim ve tahakküm ilişkileri ile örülü toplumsal bir dönüşüm olduğu ortaya çıkmaktadır. Günümüzde bireyler, dijital araçlar aracılığıyla verilerini gönüllü biçimde sunarken, bu veriler çoğu zaman onların aleyhine bir kontrol mekanizmasına dönüşmektedir. Mahremiyetin sınırları belirsizleşmekte, bireyler izlenmeye ve yönlendirilmeye açık hale gelmektedir. Bu bağlamda dijital mahremiyet, sadece bir teknik güvenlik meselesi değil; aynı zamanda etik, hukuki ve toplumsal boyutları olan bir insan hakkı meselesidir. Geleceğe dönük olarak, veri kullanımına ilişkin; şeffaflık, rıza, hesap verebilirlik ve etik ilkelere dayalı bir dijital yönetim modeli geliştirilmesi zorunludur. Dijital teknolojilerin özgürleştirici potansiyeli, ancak bireyin mahremiyetinin korunması ve iktidarın sınırlandırılması ile mümkün olabilir. Bu süreçte bireylerin verileri bir tür “meta”ya dönüşürken, mahremiyet giderek görünmez kılınmaktadır. Hissizleştikçe şikâyet etmek daha zor hale gelmekte, çaresizlik beraberinde teslimiyeti doğurmaktadır. Dijital alanımız sessizce istila edilirken; teknoloji ile aramızdaki bağ/bağımlılık, terk edilmesi neredeyse imkânsız bir ilişki yumağı haline dönüşmektedir.

Kaynakça

- Barkuş, Fatma ve Koç, Mustafa (2019). "Dijital Mahremiyet Kavramı ve İlgili Çalışmalar Üzerine Bir Derleme". *Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi)*, 3(1): 35-44
- Bentham, Jeremy (2008). *Panoptikon Gözün İktidarı*. İstanbul: Su Yayınları.
- Çağatay, Nur Banu ve Güven, Ahmet (2024). "Gözetim Kapitalizminin Yeni Yerel Yönetimleri". *Ankara Üniversitesi SBF Dergisi*, 79(2);, 251-280.
- Dedeoğlu, S. Gözde (2014). "Özgürlük, Mahremiyet, Demokrasinin Değeri ve Bilişim Toplumunda Maruz Kaldığı Tehditler". *Journal Of Yasar University*, 9(34): 5887-5897.
- Foucault, Michel. (1992). *İktidarın Gözü*. İstanbul: İmge Kitabevi.
- Karadoğan İsmayilov, Ebru ve Sunal, Gözde (2012). "Gözetlenen ve Gözetleyen Bir Toplumda, Beden ve Mahremiyet İlişkisi: Facebook Örneği". *Akdeniz İletişim Dergisi*, 18: 21-41.
- Özdel, Gizem (2012). "Foucault Bağlamında İktidarın Görünmezliği ve 'Panoptikon' İle 'İktidarın Gözü' Göstergeleri". *The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication*, 2(1): 22-29.
- Türk, Gül Dilek ve Demirci, Esra (2016). "Sanal Dünyada Dönüşen Mahremiyet Algısı; Instagram Örneği". (INES) 1st International Academic Research Congress Full Text 3-5 November 2016 Antalya/Side. Antalya: Pegem Akademi, 518-525
- URL-1: <https://tr.wikipedia.org/wiki/Panoptikon> (Erişim: 29.10.2025).
- Zuboff, Shoshana (2015). "Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization". *Journal of Information Technology*, 30(1): 75-89.
- Zuboff, Shoshana (2021). *Gözetleme Kapitalizmi Çağı: Gücün Yeni Sınırında İnsan Geleceği İçin Savaş*. Çev. Tolga Uzunçelebi. İstanbul: Okuyan Us Yayınevi.